

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, mart.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIR ETUVCHI TIZIMLASHTIRILGAN TAHDIDLAR.....	40
Qodirov Tuyg'un Uzoqovich, Nabiyev Bexzod Shavkatovich	
SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYA VA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYANING O'RNI	44
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI BAHOLASHNING USLUBIYOTI VA UNING SOLIQ TIZIMIDA QO'LLANILISHI	49
To'xtabayev Oybek Odilovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH BO'YICHA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR.....	56
Ismailov Bobir Salomovich	
TIJORAT BANKLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI	62
Yangiboyev F.B.	
MINTAQAVIY IQTISODIY SALOHİYATDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	68
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
XORIJIY MAMLAKATLARDA TO'QIMACHILIK KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH TAJRIBASI.....	75
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BOSHQARISHNING INTEGRATSION VA ADAPTIV MODEL.....	83
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
QURILISH TASHKILOTLARI FAOLIYATINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLAR ASOSIDA BAHOLASH	89
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
ICHKI NAZORAT VA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDAGI XAVFLARNI BOSHQARISH	94
Islamova Nargiza Mirzaxidovna	
TURIZMNING MINTAQADA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	104
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISHNING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI TAHLILI	111
Begamov S.X.	
RETHINKING JOB CREATION: ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF MACROECONOMIC EMPLOYMENT ANALYSIS.....	116
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
HUDUDIY TURIZM KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	125
Ro'zimova Xusnora Mirzobek qizi	
SUG'URTACHILIK VA O'ZBEKISTONDA SUG'URTA SEKTORINING HOLATI.....	129
O'runboyeva Sotima Alisher qizi	
GO'SHT VA GO'SHT MAHSULOTLARINI SANOAT USULIDA QAYTA ISHLASHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI.....	134
Xaydarova Sitora Suranbay qizi	
KORXONALAR QIYMATINI BAHOLASH VA BOZOR BAHOSINI SHAKLLANTIRISH METODOLOGIYASI.....	139
Abduraxmanov Sherzodbek Ravshanovich	
YASHIL IQTISODIYOT: EKOLOGIK BARQARORLIK VA IQTISODIY SAMARADORLIK UYG'UNLIGI.....	145
Jamaldinova Asalxon Saliyevna	
2025-YILDA O'ZBEKISTON UCHUN ENG YAXSHI 10 TA TRANSPORT TEXNOLOGIYALARI VA INNOVATSIYALARI	151
Mamasaliyeva Mukaddas Ibadullayevna, Beketov Timur Kazakbayevich	

MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVLARI: AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TIZIMLAR QIYOSIY TAHLILI	155
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ	163
Хайдарова Ёркиной Аскар кизи	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING FISKAL VA INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARI	170
Mamatova Nodira Mirzavaliyevna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ ТАШКЕНТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ НА СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	178
Срожиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдувалиева Зилола Абдуллаевна	
МАМЛАКАТИМИЗДА QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	186
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
RIVOJLANISHDA RAQOBAT EMAS, BALKI HAMKORLIKNING USTUVORLIGI: NAZARIY VA AMALIY TAHLIL	190
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
IJTIMOY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI VA "QAMRAB OLINMAGAN O'RTA QATLAM" MUAMMOSI	196
Bafoev Farrux Jo'raqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA EKOLOGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	202
Shanazarova Gulyoraxon Baxtiyarovna	
O'ZBEKISTON STARTAP EKOTIZIMIDA INVESTITSIYA JALB QILISH JARAYONINING INSTITUTSIONAL MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEKANIZMLARI	208
Xoliqova Xurshidaxon Xayotjon qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA STARTAP EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY JIHLTLARI	214
Usmanov Gafurjon Shavkatovich	
QURILISHDA ISHLAB CHIQRISH VA SIFATNI BOSHQARISH TIZIMLARINING RIVOJLANISHI	220
Buriyev Xakim Toshimovich, Usmanov Ilxom Achilovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION MUHITNI TAKOMILLASHTIRISHNING STRATEGIYALARI	225
Xolov Sherali Axrorboyevich	
2010-2024-YILLARDA O'ZBEKISTONDA TO'QIMACHILIKNI INVESTITSIYALASHNING EKONOMETRIK TAHLILI	229
Ashurov Shuhratbek Qudrat o'g'li	
TIJORAT BANKLARI MOLIVAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING ZAMONAVIY USULLARI	233
Sherbekova Kamola Norbekovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGI DARAJASI VA UNI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI	243
Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich	
MARKAZIY BANK KURS SIYOSATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	249
Saydullayev Nodirbek Narzullaevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH SALOHİYATI VA MUAMMOLARI	258
Raupov Shuxrat Soyibovich	
ЭКОТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	264
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Рахматуллаева Зулайхо Хасан кизи	
DIGITAL ECONOMY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: BUSINESS CHANGE IN THE REGIONS	270
Abdullayev Muzaffar Abdujabbarovich	

QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASHDA IOT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	273
Mirzaev Dilshod Artikovich	
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА.....	279
Касимова Наргиза Сабитджановна	
YASHIL IQTISODIYOTNING NAZARIY ASOSLARI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	284
Ismoyilova Mahliyo Oybek qizi	
BOSHQARUVDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR (OLIV TA'LIM MISOLIDA).....	289
Kariyeva Gulnora Abdullayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV MIJOZLARGA XIZMAT KO'RSATISHNING AMALDAGI HOLATI VA ASOSIY TENDENSIYALARI.....	295
Qurbonov Odilbek Ro'zmatovich	
O'ZBEKISTONDA SPORT FEDERATSIYALARI VA ASSOTSIATSIYALARINI SAMARALI BOSHQARISH TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'LLARI.....	302
Umed Farmonkulovich Radjabov	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN IQTISODIY MEKANIZMNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ULARNING AMALIY AHAMIYATI.....	307
Mullayeva Mexrangiz Axtam qizi	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	313
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Muradova Nazira Raximjanovna	
RAQAMLI MARKETING VA ONLAYN PLATFORMALAR ORQALI EKOTURISTIK MAJMUALARNI OMMALASHTIRISH TRENDI.....	318
Xolmatova Parvina Asliddin qizi	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURCHILIGI STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI VA ULARNI YECHIMLAR.....	323
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	327
Бахтиёров Худайберган Хамдам угли	
MAHALLIY BUDJETLARDA TRANSFERTLARGA QARAMLIK DARAJASINI BAHOLASH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	335
Xudoyqulov Hamidjon Abdullayevich	
QORAQALPOG'ISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	342
Tajibaev Berdax Asqarbay uli	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	347
Ashurova Maftuna Ortiq qizi	
STRATEGIC DIRECTIONS FOR INCREASING CAPITAL EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS: DIGITALIZATION AND RISK MANAGEMENT INTEGRATION.....	352
Sadullaeva Mokhinur Aziz kizi	
TECHNOLOGY MANAGEMENT AND SME INTERNATIONALIZATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW.....	358
Abduxafizova Madinabonu Mirabbos qizi	
TA'LIM SIFATINI BAHOLASH MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI.....	363
Mamadiyarov Zokir Toshtemirovich	
SMART UNIVERSITET KONSEPSIYASI ASOSIDA REYTING VA RAQOBATBARDOSHLIKNI INTEGRAL BOSHQARISH.....	371
Xudoyqulov Husen Ahadovich	

BUXGALTERIYA HISOBINING MILLIY VA XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIVAVIY HISOBOT 1-SHAKLINING QIYOSIY TAHLILI	379
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
SUG'URTA BOZORINING RAQAMLI RIVOJLANISHIDA NAZARIY QARASHLAR	384
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA INNOVATSION LOYIHALAR SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	389
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
MAHALLIY BUDJETLAR DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	397
P.SH.Usmonov	

MAHALLIY BUDJETLAR DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI

P.SH.Usmonov

PhD, dots.v.b, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti.

Moliya kafedrası

Annotatsiya. Ilmiy maqolada mahalliy budjet daromadlarini shakllantirishda soliqlarning ahamiyatini oshirish va hokimiyat organlarining budjet salohiyatini mustahkamlashga qaratilgan amaliy tavsiyalar taklif etildi.

Kalit so'zlar: budjet salohiyati, budjetlararo transfert, mahalliy budjet, mahalliy budjetlar daromadlari, mahalliy budjetlar xarajatlari, mahalliy soliqlar, solikli daromadlar, moliyaviy mustaqillik, mahalliy boshqaruv.

Abstract. The scientific article proposes practical recommendations aimed at increasing the importance of taxes in the formation of local budget revenues and strengthening the budget potential of government authorities.

Key words: budget potential, interbudgetary transfer, local budget, local budget revenues, local budget expenditures, local taxes, tax revenues, financial independence, local governance.

АННОТАЦИЯ. В научной статье предложены практические рекомендации, направленные на повышение роли налогов в формировании доходов местных бюджетов и укрепление бюджетного потенциала органов власти.

Ключевые слова: бюджетный потенциал, межбюджетный трансферт, местный бюджет, доходы местных бюджетов, расходы местных бюджетов, местные налоги, налоговые доходы, финансовая самостоятельность, местное управление.

KIRISH

Xukumatimiz tomonidan mahalliy hududlarining ijtimoiy- iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashning samarali mexanizmini shakllantirish masalasi dolzarb strategik vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi.

Bugungi kunda mahalliy hududlarda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar mahalliy budjetlarning daromadlilik darajasi bilan bevosita mutanosiblikda bog'liqdir. Shu bois, mahalliy budjet daromadlarini oshirish orqali davlat hokimiyati organlarining birinchi darajali harajatlarni hamda mahalliy hududlarni ijtimoiy- iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha muhim chora-tadbirlarni o'z vaqtida moliyalashtirishning yagona manbaidir. Shu bois, moliyalashtirishning moliyaviy manbasi noaniq bo'lgan chora-tadbirlarni amalga oshirmaslikni va mahalliy budjet majburiyatlarini yanada qat'iyashtirishni taqozo etadi.

Mamlakatimizda so'ngi yillarda bu sohada ko'plab islohatlar amalga oshirilganligi alohida taxsinga loyiq. Ammo bu borada muhim islohatlarni bosh mexanizimi Mamlakatimizda so'ngi yillarda bu sohada ko'plab islohatlar amalga oshirilganligi alohida tahsinga loyiq. Ammo bu borada muhim islohatlarni bosh mexanizimi 2025-yil 26-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentning Oliy Majlisiga murojatnomasida takidlab o'tdi. Xususan, ishlarni samarali tashkil qilish uchun tuman budjeti daromadlarini kamida 2 karra ko'paytirishga sharoit yaratib berish zarur. Shu maqsadda, 2026-yil 1-yanvardan boshlab, qo'shilgan qiymat solig'idan tushumning Toshkent shahrida 5 foizi, qolgan hududlarda 20 foizi qoldirilib, bu mablag'ning yarmi tumanlar budjetiga o'tkaziladi[1] bunday jarayonlarni amalga oshirilishi bilan mahalliy budjetning moliyaviy mustaqilligi borasida muhim qadamlardan biri deb atash mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakatimizda xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishning iqtisodiy ahamiyatini oshirish jarayonlari ilmiy jihatdan ilmiy tadqiq etilgan. Jumladan, A. Burxanov va X.Qurbonovlar mahalliy budjetlar daromadini oshirish, ularning barqarorligini ta'minlash chora-tadbirlarini amalga oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish hamda keng qo'llash orqali ushbu masalaga tizimli yondashish lozimligini qayd etgan[2].

N.Xaydarov fikricha mahalliy budjetlarning daromad manbalarini ko'paytirish va viloyatlarda yangi ish o'rinlarini yaratish uchun xorijiy investorlarni jalb etishni rag'batlantirish zarur. Buning uchun mamlakat bo'yicha xorijiy investorlar qanday turdagi tadbirkorlik va tijorat faoliyati bilan shug'ullana olmaydigan soha va tarmoqlar ro'yxati ishlab chiqilib, qolgan barcha soha va tarmoqlarga yashil yo'l borligi ko'rsatilish lozim[3].

A. Islamkulov, «respublikada davlat budjeti daromadlari barqarorligi, turli darajadagi budget daromadlari mutanosibligini ta'minlash maqsadida markaziy va mahalliy davlat hokimiyatlarining moliya-budget, budget-soliq sohaslarida vakolatlarini aniq belgilab olish lozimligini ta'kidlaydi»[4]

S. Mishina mahalliy budgetlarning daromadlari va harajatlarini shakllantirishning umumiy prinsiplari budget tizimini shakllantirish tamoyillariga hamda davlat va mahalliy hokimiyat organlarining iqtisodiy tizimda bajaradigan rolga asoslanishini qayd etadi[5].

O. Kuznesova esa mahalliy budgetlar daromadlari bazasining solikli manbalari - bu soliq to'lovchilar tomonidan mustaqil ravishda hamda nazorat tadbirlari davomida davlat xokimiyati organlari tomonidan qo'shimcha ravishda hisoblab chiqilgan budgetga to'lanadigan soliqlarning yig'indisidir deya ta'rif bergan[6].

Takidlab utilganidek, iqtisodchi olimlar tomonidan bildirilgan fikr mulohazalarda mahalliy budgetlar daromadlarini shakllantirish va barqarorligini ta'minlashning amaldagi holati tadqiq etilgan. Fikrimizcha, bugungi kunda mahalliy budget daromadlarini shakllantirishning iqtisodiy ahamiyatini to'liq shakllantira olmaydi. Shu bois mahalliy budget daromadlarini shakllantirishning iqtisodiy ahamiyatini ilmiy jihatdan tadqiq etish zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mahalliy budgetlar daromadlarini shakllantirishning iqtisodiy ahamiyatini ta'minlashda, birinchi navbatda, mahalliy budget daromadlarining shakllanish mexanizmi, mahalliy budget daromadlari iqtisodiy tarkibi hamda daromadlar ulushini tahlil qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish muhim hisoblanadi.

Tahlil va natijalar. Bugungi kunda mamlakatda mahalliy budget daromadlarini shakllantirish masalasi juda muhim va murakkab masala bo'lib hisoblanadi. Har bir mahalliy hududning har tomonlama rivoji, mahalliy hudud aholisining turmush faravonligi, ijtimoiy himoya hamda har bir mahalliy hududdagi davlat hokimiyati organlarining moliyaviy masalalarini to'g'ri hal qila bilishga bog'liqdir.

Mahalliy budgetlar daromadlarini shakllantirishning iqtisodiy ahamiyatini dolzarb masalalardan biridir. Mahalliy budgetlarning daromadlarini shakllantirish eng avvalo ichki rezervlari mahalliy hududlarda ishlab chiqarishning rivojlanishi, joylarda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi bilan bog'liqdir. Mahalliy mahalliy budget daromadlarini boshqaruv organlari faoliyatini to'g'ri tashkil etish har bir hududni iqtisodiy va ijtimoiy rivojlantirishning asosiy talablaridan biri hisoblanadi.

2021–2024-yillarda O'zbekiston hududlari bo'yicha jami daromadlar ko'rsatkichi barqaror o'sish tendensiyasini namoyon qilgan. Jami daromadlar 2021-yilda 35 172 990,6 mln so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilga kelib 57 024 700,0 mln so'mga yetgan. Bu esa 2021-yilga nisbatan 2024-yilda umumiy hisobda 61,7 foiz o'sish kuzatilganini ko'rsatadi. Demak, mamlakat miqyosida hududlarning iqtisodiy salohiyati kengayib, budget tushumlari va moliyaviy manbalar hajmi sezilarli darajada oshgan (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston Respublikasi mahalliy budjeti daromadlari tahlili[7]

№	Hududlar nomi	2021 yil	2022 yil	2023 yil	2024 yil	2021 yilga nisbatan 2024 yil o'zgarishi %
		Yillik ijro	Yillik ijro	Yillik ijro	Yillik ijro	
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	1 869 275,9	2 499 549,1	2 843 668,7	2 933 100,0	63,7
2	Andijon vil.	2 418 566,1	3 246 502,6	3 931 237,3	3 782 000,0	63,9
3	Buxoro vil.	2 374 119,6	3 425 250,8	3 876 553,9	3 898 800,0	60,9
4	Jizzax vil.	1 460 442,4	1 822 779,4	2 227 914,1	2 151 100,0	67,9
5	Qashqadaryo vil	2 722 109,6	3 919 965,6	4 607 530,3	4 572 500,0	59,5
6	Navoiy vil.	1 947 821,8	2 432 947,9	3 039 379,5	2 690 300,0	72,4
7	Namangan vil.	2 297 078,9	3 265 351,4	3 516 824,7	3 391 400,0	67,7
8	Samarqand vil	3 154 784,3	4 197 662,1	5 100 106,1	5 312 600,0	59,4
9	Surxondaryo vil	1 993 250,8	2 670 559,0	3 043 001,2	2 989 100,0	66,7
10	Sirdaryo vil.	881 694,8	1 147 807,8	1 390 321,0	1 528 100,0	57,7
11	Toshkent vil	3 734 116,8	4 526 009,6	6 024 137,2	5 448 400,0	68,5
12	Farg'ona vil	3 665 149,9	4 778 515,2	5 169 331,4	5 273 600,0	69,5
13	Xorazm vil	1 743 133,3	2 384 204,3	2 740 659,5	2 876 900,0	60,6
14	Toshkent shahri	4 911 446,5	7 073 180,0	8 218 263,3	10 176 900,0	48,3
Jami daromadlar		35 172 990,6	47 390 284,9	55 728 928,3	57 024 700,0	61,7

Hududlar kesimida tahlil qilinganda, 2024-yilda eng yuqori jami daromad Toshkent shahri hissasiga to'g'ri keladi. Toshkent shahrida 2024-yilda jami daromad 10 176 900,0 mln so'mni tashkil etib, mamlakat bo'yicha yetakchi o'rinni saqlab qolgan. Shu bilan birga, 2021-yilga nisbatan Toshkent shahridagi o'sish 48,3 foizni tashkil etgan bo'lib, bu ko'rsatkich boshqa hududlarga nisbatan past hisoblanadi. Bu holatning asosiy sababi shundaki, Toshkent shahri 2021-yilning o'zida ham yuqori daromad bazasiga ega bo'lgan. Shuning uchun 2024-yilda mutlaq o'sish katta bo'lganiga qaramay, foiz ko'rsatkichi nisbatan past chiqqani kuzatiladi.

2024-yilda yuqori daromadga ega hududlar qatorida Toshkent viloyati, Samarqand viloyati, Farg'ona viloyati va Qashqadaryo viloyati alohida ajralib turadi. Xususan, Toshkent viloyatida jami daromad 5 448 400,0 mln so'mni, Samarqand viloyatida 5 312 600,0 mln so'mni, Farg'ona viloyatida 5 273 600,0 mln so'mni tashkil etgan. Qashqadaryo viloyatida esa 4 572 500,0 mln so'm jami daromad qayd etilgan. Bu hududlarda sanoat, savdo, xizmat ko'rsatish sohalari, aholi soni va iqtisodiy aylanma yuqori bo'lgani sababli daromadlar hajmi ham yuqori darajada shakllangan.

O'sish sur'atlari bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Navoiy viloyatida kuzatilgan. Navoiy viloyatida 2021-yilga nisbatan 2024-yilda daromadlar 72,4 foizga oshgan. Bu holat mazkur hududda yirik sanoat korxonalarini, konchilik va metallurgiya tarmoqlari, eksport salohiyati yuqori bo'lgan ishlab chiqarish tizimlari mavjudligi bilan izohlanadi. Shuningdek, Farg'ona viloyatida 69,5 foiz, Toshkent viloyatida 68,5 foiz, Jizzax viloyatida 67,9 foiz, Namangan viloyatida 67,7 foiz va Surxondaryo viloyatida 66,7 foiz o'sish kuzatilgan. Bu hududlarda iqtisodiy faollikning kengayishi, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, kichik biznes va xizmatlar sohasining o'sishi, shuningdek, investitsiya loyihalarining amalga oshirilishi daromadlarning o'sishiga ta'sir etgan bo'lishi mumkin.

Eng past o'sish Sirdaryo viloyatida kuzatilib, 2021-yilga nisbatan 2024-yilda 57,7 foizni tashkil etgan. Bu holat Sirdaryo viloyati iqtisodiyoti hajmi nisbatan kichik ekani, yirik sanoat va xizmatlar sohasining cheklanganligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, Sirdaryo viloyatida 2024-yilda jami daromad 1 528 100,0 mln so'mni tashkil etgan bo'lib, mamlakat bo'yicha eng past hajmli hududlar qatoriga kiradi.

Jadval ma'lumotlarida diqqatga sazovor jihat shundaki, 2023-yildan 2024-yilga o'tishda ayrim hududlarda daromadlar pasaygan. Masalan, Andijon viloyatida 2023-yilda 3 931 237,3 mln so'm bo'lgan daromad 2024-yilda 3 782 000,0 mln so'mga tushgan. Navoiy viloyatida 3 039 379,5 mln so'mdan 2 690 300,0 mln so'mga pasayish kuzatilgan. Jizzax, Namangan, Surxondaryo va Toshkent viloyatida ham shunga o'xshash holat qayd etilgan. Bu tendensiya 2024-yilda ayrim iqtisodiy tarmoqlarda ishlab chiqarish hajmining kamayishi, soliq tushumlari manbalaridagi o'zgarishlar yoki ayrim yirik korxonalar faoliyatida pasayish bo'lganligini anglatishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida aytish mumkinki, 2021–2024-yillarda O'zbekiston hududlari bo'yicha jami daromadlar sezilarli darajada oshgan va mamlakat iqtisodiy bazasining kengayganini ko'rsatgan. Toshkent shahri va iqtisodiy salohiyati yuqori hududlar daromad hajmi bo'yicha yetakchi bo'lib qolgan. Shu bilan birga, Navoiy, Farg'ona va Toshkent viloyati kabi hududlar o'sish sur'atlari bo'yicha yuqori natijalarni ko'rsatgan. Ayrim hududlarda 2023–2024-yillarda pasayish kuzatilgani esa hududiy iqtisodiy rivojlanishda muvozanatni ta'minlash, daromad manbalarini diversifikatsiya qilish va soliq bazasini kengaytirishga qaratilgan chora-tadbirlarni yanada kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa sifatida yuqoridagi taxlil asosida mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishga qaratilgan quyidagi takliflarni amaliyotga joriy etish maqsadga muvofiqdir:

-mahalliy budjet daromadlari pasaygan hududlar uchun "maqsadli tiklash dasturi" joriy etish lozim. Buning uchun 2023–2024-yillarda daromadlari kamaygan hududlar (Andijon, Jizzax, Navoiy, Namangan, Surxondaryo, Toshkent viloyati)da jami daromadlarni barqarorlashtirish shuningdek, yirik soliq to'lovchilarni alohida monitoring qilish, pasayish bergan tarmoqlarni aniqlab, ularni qo'llab-quvvatlash, iqtisodiy faol bo'lmagan korxonalarni qayta ishga tushirish mexanizmlarini ishlab chiqish zarur;

-soliq ma'murchiligini raqamlashtirish orqali soliq bazasini kengaytirish zarur. Ushbu orqali hududlarda yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va tushumlarni oshirish, elektron hisob-faktura va onlayn-nazorat tizimlarini kuchaytirish, QQS va foyda solig'i bo'yicha riskli segmentlarni tahlil qilish hamda norasmiy faoliyat yurituvchi subyektlarni legallashtirish choralarini amalga oshirish lozim;

-tajribada ijobiy natija berayotgan yuqori o'sishga ega hududlar tajribasini boshqa hududlarga tatbiq etish xususan, Navoiy, Farg'ona, Toshkent viloyati kabi yuqori o'sish ko'rsatgan hududlar amaliyotini ijobiy holat sifati past daromadli hududlarda pilot tarzda joriy qilish va eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishni hududlarda rivojlantirish zarur;

-hududiy budjet barqarorligi uchun 3–5 yillik prognoz va KPI tizimini joriy etish lozim. Buning uchun har bir hududda 3–5 yillik daromad prognozini ishlab chiqish, budjet rejalashtirishni iqtisodiy potensialga asoslab

amalga oshirish hamda hudud rahbarlari faoliyatini daromad o'sishi, soliq bazasi kengayishi va diversifikatsiya ko'rsatkichlari orqali baholash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // Xalq so'zi, 2025 yil 27 dekabr №274. <https://xs.uz/uz/site/newspaper?page=3>
2. Бурханов А, Курбонов Х. “Худудларда маҳаллий бюджетлар даромадлар манбаини кенгайтириш йўллари (Қашқадарё вилояти мисолида)”. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2018 йил. www.iqtisodiyot.uz.
3. Хайдаров Н.Х. “Маҳаллий бюджетлар: муаммо ва инновацион ечимлар”. “Ўзбекистон статистика ахборотномаси” илмий электрон журнали. 2020 йил, 2-сон.
4. Исламқулов А.К. Маҳаллий бюджетлар даромадлари барқарорлигини таъминлаш масалалари // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 4, июль-август, 2016 йил. http://iqtisodiyot.uz/sites/default/files/maqolalar/43_A_Islamqulov.pdf
5. Мишина Светлана Вячеславовна. “Формирование доходов местных бюджетов в условиях модернизации межбюджетных отношений”. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва-2009.29-стр.
6. Кузнецова Ольга Сергеевна. “Регулирование налоговых источников местных бюджетов в российской федерации”. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва 2013. 20-стр.
7. <https://openbudget.uz>-O'zbekiston Respublikasi “Ochiq budget” portali.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>